

Análise química imediata da casca de coco (*Cocos nucifera*) visando o uso energético.

Alessandra Ferreira Sousa¹, Aline Ariel Silva Cardoso¹, Aderlilton da Silva Peixoto¹, Breno Santos dos Reis¹, Victor Hugo Pereira Moutinho¹

¹Universidade Federal do Oeste do Pará
Email: reishreno77@gmail.com

Por sua localização no globo o Brasil apresenta vantagens climáticas e geográficas para a utilização de recursos naturais com fins energéticos. A casca de coco verde, é um subproduto do consumo e da industrialização da água de coco e é descartada sem reaproveitamento. Assim a utilização da casca do coco verde processada, além de obter potencial econômica e social, é também interessante do ponto de vista ambiental. Desta forma, cascas de coco (*Cocos nucifera*) foram coletadas em uma propriedade privada, localizado na cidade de Mojuí dos Campos (PA). O material coletado foi transportado para o Laboratório de Tecnologia da Madeira – UFOPA, na sequência fragmentos de casca de 2 x 2 cm foram secas em estufa a 100°C até estabilização da massa. Após este procedimento as amostras foram submetidas à pirólise em forno elétrico tipo mufla com taxa de aquecimento de 1,6 °C.min⁻¹ e temperatura final de 450 °C com tempo de carbonização de 30min. Após a carbonização, amostras in natura e carbonizadas foram utilizadas para determinação da composição química imediata quanto ao teor de materiais voláteis, carbono fixo e cinzas. Observou-se que, o processo de carbonização resultou em menor teor de materiais voláteis (casca in natura: 74,12% e casca carbonizada: 16,91%) e maior teor de carbono fixo (casca in natura: 22,54% e casca carbonizada: 73,73%). Este comportamento ocorre devido degradação térmica do material e liberação de compostos voláteis, havendo aumento percentual de carbono que não é degradado a baixas temperaturas. O teor de cinzas também teve aumento (casca in natura: 3,34% e casca carbonizada: 9,35%) em função do processo de carbonização. Por meio dos resultados obtidos, concluiu-se que a casca de coco *Cocos nucifera* apresenta potencial energético para a produção de carvão para diversos fins, mas devido a sua baixa densidade, não pode ter seu uso alternativo à madeira.

Palavras-chave: *Cocos nucifera*; casca; composição química imediata.